

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА

З.М.Рахимберганава¹

старшая преподаватель

Н.С.Юсупова²

старшая преподаватель

Ташкентский государственный технический университет
по имени И.А.Каримова, кафедра “Биомедицинская инженерия”

Аннотация: Заболевания сердца и сосудов - одна из наиболее важных проблем медицины сегодняшнего дня. Анализ данных кардиологических исследований необходим для постановки диагноза, составления прогноза и лечения. Данная статья посвящена изучению вопроса идентификации информативных признаков электрокардиосигнала (сегментов, зубцов, интервалов и т.д.) с целью последующего их применения для выявления признаков болезни и их интерпретации.

Ключевые слова: Заболевания сердца и сосудов, электрокардиосигнал, электрокардиограф, биопотенциалы.

В настоящее время развитие компьютерной техники затронуло все этапы медицинского обследования: в профилактике, диагностике и терапии заболеваний.

Заболевания сердца и сосудов - одна из наиболее важных проблем медицины сегодняшнего дня. Анализ данных кардиологических исследований необходим для постановки диагноза, составления прогноза и лечения. Во многих случаях автоматический расчет при обработке кардиологических параметров с помощью компьютера дает большие преимущества и требует меньше времени.

При автоматизированной обработке таких данных выполняются

следующие задачи: ввод данных, хранение, поиск, обработка и выдача информации.

Обработка информации в свою очередь подразделяется на следующие подзадачи: фильтрация, распознавание образов, измерение параметров и интерпретация данных.

Актуальной проблемой на сегодняшний день является надежность и доступность алгоритмического и программного обеспечения кардиологических исследований. Данная статья посвящена изучению вопроса идентификации информативных признаков электрокардосигнала (сегментов, зубцов, интервалов и т.д.) с целью последующего их применения для выявления признаков болезни и их интерпретации.

Основной целью данной работы является разработка алгоритма и программного приложения для выделения информативных признаков электрокардосигнала, основанного на модифицированных алгоритмах и анализ эффективности разработанного алгоритма (точность обнаружения R - пиков, чувствительность и прогностичность).

Для своевременного выявления болезней сердца и сосудов во всех странах разрабатываются диагностические меры. Существует различные методы контроля сердца (эхокардиография, компьютерная томография, радионуклеидное исследование и т.д.), однако на данный момент электрокардиограмма (ЭКГ) является самым распространенным методом диагностики сердечно - сосудистой системы человека.

При этом автоматический анализ электрокардосигнала до сих пор представляет собой сложную проблему. Это связано с тем, что сигнал является изменчивым, непредсказуемым, нестационарным и подвержен многочисленным видам помех. В общем случае процесс формирования электрокардиограмм можно описать так [1]:

- формирование импульса возбуждения в синусовом узле;
- возбуждение предсердий, формирование зубца P;
- регистрация интервала P - Q;

- возбуждение миокарда желудочков, запись QRS - комплекса;
- угасание возбуждения и восстановление исходного состояния, появление сегмента S - T и зубца T.

Автоматический анализ электрокардиосигнала представляет собой сложный вопрос. Задача достоверного определения информативных признаков ЭКГ, отражающих отдельные стадии работы сердца, является наиболее актуальной в наше время. Решение данной задачи позволит повысить точность автоматизированных систем анализа ЭКГ.

Автоматическая интерпретация ЭКГ

Алгоритмическое и программное обеспечение имеет основополагающее значение при построении автоматизированной системы анализа и интерпретации электрокардиосигнала. Оно определяет функциональные возможности диагностики и в значительной степени правильность постановки диагноза в целом [2].

Исходя из выполненного анализа существующих систем и программных средств автоматического анализа, выявлены основные возможности, которыми должна обладать программа, обеспечивающая анализ и интерпретацию электрокардиосигнала:

- загрузка ЭКГ - сигнала и отображение его на экране;
- распознавание характерных элементов ЭКГ;
- интерпретация результатов анализа информативных параметров.

Биопотенциалы сердца представляют собой слабые сигналы в окружении большого количества других сигналов. Любой другой сигнал кроме исследуемого ЭКС является помехой (артефактом).

Помехи, возникающие при получении ЭКС [3]:

- дрейф изолинии;
- сетевая помеха;
- мышечный тремор;
- артефакты движения.

Наиболее значимыми параметрами электрокардиограмм являются форма

и амплитуда QRS - комплекса, а также волн P и T . В настоящее время

существует множество методик выделения QRS- комплексов, которые по используемому подходу можно разделить на три основные группы:

- алгоритмы анализа ЭКГ во временной области (Алгоритм Пана – Томпкинса[3], Корреляционный алгоритм [4], Алгоритм, основанный на подсчете числа пересечений нуля [5] и др.;

- алгоритмы частотно - временной области (Алгоритм на основе дискретного преобразования Фурье [6], Алгоритм на основе вейвлет – преобразования [7] и др.;

- алгоритмы классификации элементов ЭКГ.

Алгоритмы первой группы базируются на применение к входному сигналу, кроме процедур линейной фильтрации, некоторого нелинейного преобразования. Алгоритмы второй группы основаны на применении после ряда процедур предварительной обработки ЭКГ различных частотно - временных преобразований. Алгоритмы третьей группы используют методы машинного обучения [2].

В результате проведенного сравнительного анализа алгоритмов выделения информативных признаков ЭКГ с целью выявления основных достоинств и недостатков каждого из них можно отметить:

Алгоритм Пана - Томпкинса:

- достоинства: простота реализации;

- недостатки: усиление компонент несимметричных, крупных волн T после применения оператора дифференцирования и впоследствии определение их как R - пиков; для определения пиков в исходном сигнале нужно учитывать задержку, создаваемую фильтрами;

Корреляционный алгоритм:

- достоинства: высокая устойчивость к шумам;

- недостатки: неспособность отличать единичные выбросы и крупные волны T от QRS- комплексов (появляется отклик соизмеримый с откликом от обнаруживаемого сигнала); большое влияние на конечный результат оказывает

выбор той или иной функции сравнения.

Алгоритм, основанный на подсчете числа пересечений нуля:

- достоинства: простота реализации;
- недостатки: амплитуда высокочастотной последовательности

определяется для каждого сигнала индивидуально; для определения позиции пика в исходном сигнале необходимо принимать во внимание задержку полосового фильтра;

Алгоритм на основе дискретного преобразования Фурье:

- достоинства: возможность определения частотных компонент сигналов;

- недостатки: не предусмотрена возможность определения зубцов Q и S для широких и аномальных QRS - комплексов.

Алгоритм на основе вейвлет - преобразования:

- достоинства: многомасштабный анализ; возможность определения частотных компонент;

- недостатки: неустойчивость порогового значения к вариациям в электрокардиосигнале (помехам).

Произведен аналитический обзор современных систем и программных средств для анализа и интерпретации ЭКГ, позволивший выявить основные возможности, которыми должна обладать программа для исследования электрокардиосигналов.

Помимо этого был выполнен сравнительный анализ алгоритмов выделения информативных признаков электрокардиосигнала по точности обнаружения R – пиков QRS- комплекса. Результаты сравнения

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ алгоритмов

Название	Точность
Алгоритм Пана - Томпкинса	98%
Корреляционный алгоритм	94%

Алгоритм, основанный на подсчете числа пересечений нуля	97,5%
Алгоритм на основе дискретного преобразования Фурье	98%
Алгоритм на основе вейвлет - преобразования	98,5%

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективные алгоритмы обнаружения QRS- комплексов строятся на основе нелинейных преобразований, разложения по базисным функциям, а также при использовании фильтрующих свойств оператора дифференцирования и интегрирования.

Литература:

1. MedUniver [Электронный ресурс] // URL: <http://meduniver.com/Medical/Therapy/118.html> (дата обращения 23.03.16).
2. Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В., Харченко В.В. Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2014. С. 150 – 157.
3. Истомина Т.В., Кривоногов Л.Ю., Лавреев А.А. Информационные методы повышения надежности кардиоанализаторов на основе помехоустойчивой обработки электрокардосигнала // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2009. С. 56 – 61.
4. Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В., Харченко В.В. Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2014. С. 150 – 157.
5. J. Pan, W.J. Tompkins. A Real – Time QRS Detection Algorithm // Transactions on biomedical engineering. – 1985. P. 230 – 236.
6. F. Olivera. Electrocardiogram Waveform Feature Extraction Using the Matched Filter // Statistical Signal Processing II. – 2006. P. 1 – 6.
7. B. Kohler, C. Hennig, R. Orglmeister. QRS Detection Using Crossing Counts // Progress in Biomedical Research. – 2003. P. 138 – 145.
8. H. Gothwal, S. Kedawat, R. Kumar. Cardiac arrhythmias detection in an ECG beat signal using fast Fourier transform and artificial neural network // Biomedical Science and Engineering. – 2011. P. 289 – 296.